

TA’LIM YUMSHOQ KUCH ISHLATILISHINING TIZIMLI TAHLILI

Sarvinoz Muhiddinova

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

sarvinozmuhiddinova365@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Davlatlar o‘z tashqi siyosatida oliy ta’limdan yumshoq kuch vositasi sifatida foydalanish holatlari muhokama qilinadi. Shuningdek maqolada oliy ta’limning xalqarolashuviga (internationalization of higher education) asosiy e’tibor qaratiladi. Jahon siyosatida davlatlar o‘zlarining milliy manfaatlarini himoya qilish va ilgari surish uchun dinamik ta’lim diplomatiyasidan foydalanmoqdalar. Bu kontekstda mamlakatlar tomonidan xalqaro talabalarga taqdim etiladigan stipendiya va ta’lim almashinuvi dasturlari ortida tashqi siyosat maqsadlari mavjudligi kuzatiladi: Fransiya va Buyuk Britaniya. Parij va London Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoda siyosiy elitalarni tayyorlaydigan o‘quv dasturlarini ishlab chiqqan birinchi Yevropa mamlakatlari sanaladi. Qizig‘i bu dasturlar “markaz va mustamlakalar o‘rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish” vositasi sifatida foydalanishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: AQSH, Markaziy Osiyo, Rossiya, Xitoy, strategiya, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi, Erasmus Mundus, Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, DAAD

KIRISH

Davlatlar o‘z tashqi siyosatida oliy ta’limdan yumshoq kuch vositasi sifatida foydalanishi sezilarli darajada oshib boryapti. Bu kontekstda oliy ta’limning xalqarolashuviga (internationalization of higher education) asosiy e’tibor qaratilmoqda.

Tarixan bu jarayon qadimgi Yunoniston mil.avv 5-1 asrlarda ustoz faylasuflarining sayohatlari bilan tarqaldi. Pifagor dunyodagi birinchi ko‘chmanchi xalqaro olim sifatida tanilgan. Keyinchalik, intellektual markaz musulmon dunyosiga ko‘chirildi. Bu paytda musulmonlar G‘arbdagi yunon, Sharqdagi xitoy va hind ilmiy

meroslarini o‘rganib, Bag‘dodda ilm-fanmarkaziga asos solganlar. Ayni vaqtda Yevropa “qorong‘u asr”ni boshdan kechirgan. Biroq 13-14 asrlarda Yevropada birinchi nasroniy universiteti tashkil etilishi bilan, Yevropa yana xorijiy talabalarni qabul qiladigan katta ilm maskani mavqeini qayta tikladi. 19-asrga kelib Buyuk Britaniya o‘z ta‘lim tizimini Osiyo, Afrika, Karib dengizi va Shimoliy Amerikadagi mustamlakalarida joriy etdi.

ASOSIY QISM

Xuddi shu davrda Yevropada ikkita yirik universitet modellari (Fransiya va Germaniya) paydo bo‘ldi. Qizig‘i, AQShning hozirgi oliy ta‘lim tizimiga Germaniya ta‘lim modeli katta ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Xalqaro ta‘lim almashinuvidan tashqi siyosat va diplomatiya vositasi sifatida foydalanish Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda boshlangan. Bu “ta‘limni diplomatiyalashtirish” davri edi. Hozirgi globallashtirish dunyoda talabalarning bir mamlakatdan boshqasiga ko‘chishi tendentsiyasi barqaror o‘tib bormoqda. YUNESKOga binoan, 6, 1 mlndan ortiq talabalar COVID-19 avj olishidan oldin chet elda oliy ma‘lumot olayotgan edi[1]. Hozirgi o‘shish sur‘ati davom etsa, Xalqaro ta‘lim instituti bu ko‘rsatkich 2025-yilda 8 mln bo‘lishini taxmin qilmoqda. Talabalarning mobillik tendentsiyasi shuni ko‘rsatadiki, xalqaro miqyosda raqobatlashishni istagan mamlakatlar uchun oliy ta‘limning global integratsiyasi va tizimlashtirilishi ustuvor vazifa bo‘lishi kerak.

AQSh. Xalqaro talabalar harakatchanligini oshirishga birinchi urinish ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh tomonidan amalga oshirildi. Washington o‘zining tashqi siyosatining madaniy aspektini Fulbrayt (1946) va Smit-Mundt (1948) Qonunlarini qabul qilish orqali madaniy jihatni faollashtirishni boshladi. Ushbu ikkita hujjat AQSh hukumati tomonidan transchegaraviy talabalar harakatchanligi orqali ta‘sirini oshirish uchun xalqaro almashinuv va stipendiya dasturini moliyalashtirishni nazarda tutgan[2]. Talabalar almashinuvidan tashqari, AQSh hukumati AQSh va boshqa mamlakatlar o‘rtasida harbiy almashinuv uchun IMET dasturini ishga tushirdi, 9/11 hujumidan keyin esa Islom mamlakatlari uchun yoshlar almashinuvi va o‘quv dasturini ishlab chiqdi.

Rossiya. Xuddi Sovet Ittifoqi kabi Rossiya ham xalqaro ta'lim almashinuvi orqali talabalarning harakatchanligini rag'batlantirdi. 1950-yillarning o'rtalarida SSSR Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasining yangi mustaqil davlatlarining istiqbolli rahbar kadrlarini tayyorlay boshladi (alohida stipendiyalar orqali). 1960-yilda Moskvada Rossiya xalqlar do'stligi universiteti tashkil etilishi bilan kommunistik hukumat chet ellik talabalarga, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlardan kelganlarga gumanitar yordamni kengaytirish sifatida oliy ta'lim dasturlarini taklif qildi. Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi davlatlari prezidentlari, bosh vazirlari, siyosiy partiya rahbarlari, elchilar, va ko'pgina ziyolilar bu universitet bitiruvchilari edi. Almashinuv dasturlari bilan bir qatorda, [3]Rossiya hukumati har yili 15000 nafar xalqaro talabalarga stipendiyalar taqdim etadi, bu bepul o'qish, yotoqxona va boshqa xarajatlarni qoplashni o'z ichiga oladi. Shunday qilib ko'plab xorijiy talabalar Rossiyada ta'lim olishni davom ettiryaptilar.

Buyuk Britaniya. Britaniyaning diplomatik idorasi ko'magida Chevening stipendiya dasturi (1983) deb nomlangan xalqaro dastur ishlab chiqilgan. Bu ommaviy darajadagi transchegaraviy talabalarning harakatchanligini hozir ham osonlashtirmoqda.

Yevropa Ittifoqi. YI 2009-yilda Evropa Ittifoqi Erasmus Mundus dasturini e'lon qilgan bo'lsa, 2014-yilda Erasmus+ dasturi sifatida yangilantirdi. Bu loyiha YIdagi ikki yoki undan ortiq oliy o'quv yurtlarida xalqaro talabalarga qo'shma magistr va doktorantura ta'lim paketlarini taklif etadi.

Germaniya. Germaniyaning akademik almashinuv xizmati dasturi (DAAD) 1950-yilda tashkil etilgan bo'lib, talabalar mobilligini oshiradi. U 2.5 million atrofida stipendiyalarni moliyalashtirdi: taxminan 1.5 mln stipendiya nemislar uchun, qolgan 1 mln esa chet elliklar.

Xuddi shunday stipendiya dasturlarini Xitoy, Hindiston, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Yaponiya, Fransiya taqdim etishadi.

Jahon siyosatida davlatlar o'zlarining milliy manfaatlarini himoya qilish va ilgari surish uchun dinamik ta'lim diplomatiyasidan foydalanmoqdalar. Bu kontekstda mamlakatlar tomonidan xalqaro talabalarga taqdim etiladigan stipendiya va ta'lim

almashinuvi dasturlari ortida tashqi siyosat maqsadlari mavjudligi kuzatiladi: Fransiya va Buyuk Britaniya. Parij va London Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoda siyosiy elitalarni tayyorlaydigan o'quv dasturlarini ishlab chiqqan birinchi Yevropa mamlakatlari sanaladi. Qizig'i bu dasturlar “markaz va mustamlakalar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish” vositasi sifatida foydalanishga qaratilgan. Hozirgi kunda Britaniyaning stipendiyalari maqsadi mustamlaka qilingan mamlakatlarning eng yaxshi iste'dodlarini Britaniya oliy ta'lim tizimiga jalb etish. Grant oluvchilar orasida prezidentlar, bosh vazirlar, vazirlar, parlament a'zolari, partiya rahbarlari, elchilar, yozuvchilar, jurnalistlar va boshqalar bor.

Germaniya. Germaniyaning DAAD shiori “xalqaro miqyosda bog'langan va global tarzda mas'uliyatli harakat qiladigan kelajak rahbarlarini tarbiyalash”. Ya'ni, bu shior nemislarning chinakam siyosiy missiyasini ochiqchasiga ko'rsatadi[4]. Mazkur strategiyani amalga oshirish maqsadida Berlin muntazam ravishda almashinuv dasturlari bitiruvchilarning uchrashuvlarini tashkillashtiradi.

AQSh. AQShning tashqi ta'lim siyosati doimo “maqsadli auditoriya”ga qaratilgan. Masalan, 1950-yillarda Amerika dasturlari G'arbiy Yevropada sovet ta'siriga qarshi tura oladigan siyosiy elitalarni tarbiyalashga qaratilgan edi; 1960-yillarda esa ta'lim dasturlari rivojlanayotgan mamlakatlar va G'arbiy Yevropaning yoshlari aqli uchun kurashva Amerikaga qarshi g'oyalarni oldini olishga mo'ljallangandi; 1990-yillardan boshlab Amerika hukumati o'z diqqatini yosh demokratiyalarga, ya'ni Sobiq Ittifoq respublikalariga qaratdi. Bu dasturlarning barchasi amerikancha hayot tarzini mahalliy siyosiy va biznes elita, ziyoli qatlamlarga tanitish hamda o'z milliy manfaatlarini ilgari surishni rejalashtirgan[5].

Turkiya. Anqara ham tashqi siyosiy maqsadlariga erishish uchun ta'lim diplomatiyasini faol olib bormoqda. Turk dasturlarining asosiy maqsadi mamlakatning yaxshi imidjini chet elda targ'ib qilish uchun “brand ambassador”larni tayyorlash. Shuningdek, Turkiya ta'lim dasturlari SSSR parchalangandan so'ng Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyoda yaratilgan vakuumni to'ldirishga[6] harakat qilgan. Shuningdek, Anqara mamlakatlar o'rtasidagi do'stona aloqalarni rivojlantirish va xorijdagi jamoatchilik qalbi va ongini zabt etishga intiladi.

XULOSA

O‘zbekiston ta’limdan yumshoq kuch sifatida foydalanish uchun nima qilishi kerak? Quyida, tadqiqotlardan olingan asosiy talablarni keltiramiz:

1. Zamonaviy iqtisodiyot va ta’lim: mamlakat zamonaviy iqtisodiyotga ega bo’lishi, ta’limga sarmoya kiritishi, madaniy meros va jozibali siyosiy qadriyatlarga ega bo’lishi kerak.

2. Milliy ta’lim siyosati: Chet ellik talabalarni jalb qilish uchun xalqaro standartlar bilan birlashtirilgan milliy ta’lim siyosatini shakllantirish. Bunga chet ellik talabalar uchun hamkorlik, akademik almashinuv va moliyaviy yordam ajratish kiradi.

3. Nufuzli muassasalar: Kamida bitta yaxshi universitetga ega bo’lish, xalqaro konferensiyalar tashkil etilishi va fan, texnologiya, tadqiqot va infratuzilmaga e’tibor qaratilishi lozim.

4. Talabalar uchun imkoniyatlar: Integratsiyalashgan o’quv dasturlari, inklyuziv pedagogika va ish bilan ta’minlash kafolatlari, turar joy va vizalarni qo’llab-quvvatlash, keng madaniy dasturlar yaratish va boshqalar.

5. Talabalarning mobilligi: Moliyaviy yordam, almashinuv dasturlari, qo’shma diplomlar va ta’lim bo’yicha hamkorlik shartnomalarini taklif qilish orqali transchegaraviy talabalar harakatchanligini targ’ib qilish.

6. Aniq tashqi siyosiy maqsadlar: Ta’lim orqali erishiladigan aniq tashqi siyosat maqsadlarini aniqlash kerak. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu global sheriklik orqali ilm-fan va innovatsiyalarni takomillashtirishni o’z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Davis, A.J. Russia, China, and the United States in Central Asia: Prospects for Greater Power Competition and Cooperation in the Shadow of the Afghan War. *Journal of Strategic Security*. 2015, volume 8. –pp. 15-16.

2. What Should be the Next U.S. Strategy for Central Asia? An Interview with Frederick Starr. *CABAR Asia*. June 1, 2022. <https://cabar.asia/en/what-should-be-the-next-u-s-strategy-for-central-asia-an-interview-with-frederick-starr>

3. Muhiddinova Sarvinoz. (2023, March). “THE INDO-Pacific concept”: Geopolitical rivalry in the Asia-Pacific REGION. Google Scholar. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GTMrfTMAAAAJ&citation_for_view=GTMrfTMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

4. S. Frederick Starr. (2022). Rethinking Greater Central Asia: New American and Western Approaches to Continental Trade and Afghanistan -Institute for Security and Development Policy. June, 2022. <https://isdpeu/publication/rethinking-greater-central-asia-new-american-and-western-approaches-to-continental-trade-and-afghanistan/>

5. Hao Tian. China’s Conditional Aid and Its Impact in Central Asia. Central Asia Program. Washington, D.C.: The George Washington University, Central Asia Program, 2018. Chapter 3. –P. 26. ISBN 978-0-9996214-0-0

6. Muhiddinova Sarvinoz. (2023, July). Civil-military linkages authoritarian regime survival during the Arab Spring: Understanding different outcomes of the REVOLUTIONS. Google Scholar. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GTMrfTMAAAAJ&citation_for_view=GTMrfTMAAAAJ:u5HHmVD_uO8C